

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РОЛИ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ И ЗАНЯТОСТИ В РАЗВИТИИ ТЕРРИТОРИЙ

**Василенко Д.В.,
к.э.н., доцент кафедры теории управления
и государственного администрирования,
ГОУ ВПО «Донецкая академия
управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной
Республики»,
Донецк, Донецкая Народная Республика**

В статье показана необходимость в определении роли трудовых ресурсов и занятости в развитии отдельных территорий, территориальных образований, поскольку ключевым требованием к осуществлению общественного производства населением выступает определение степени его трудоспособности – возможности выполнять конкретную работу определённой сложности в заданный период времени.

***Ключевые слова:** территория, трудовые ресурсы, занятость, развитие, безработица, население*

DETERMINING THE ROLE OF LABOR RESOURCES AND EMPLOYMENT IN THE DEVELOPMENT OF TERRITORIES

**Vasilenko D.V.,
Candidate of Economics, Associate Professor
of the Department of Management Theory
and Public Administration,
SEE HPE «Donetsk Academy of Management
and Public Administration under the Head of
Donetsk People's Republic»,
Donetsk, Donetsk People's Republic**

The article shows the need to determine the role of labor resources and employment in the development of individual territories, territorial entities, since the key requirement for the implementation of social production by the population is to determine the degree of their ability to work – the ability to perform specific work of a certain complexity in a given period of time.

***Keywords:** territory, labor resources, employment, development, unemployment, population.*

Постановка задачи. Современный этап развития общества характеризуется унифицированным подходом к определению роли человека как ресурса в общественном воспроизводстве. Была выделена научная категория, характеризующая способность человека к труду, которая получила название «трудовые ресурсы».

Потенциальные возможности любого государства к самообеспечению и воспроизводству материальных и нематериальных благ и услуг определяются наличием не только природных, но и людских ресурсов. «В любом регионе существует непрерывно меняющийся баланс рабочей силы и её использование, складывается схема непрерывного воспроизводства трудовых ресурсов. Каждый

способный к труду человек попадает в «кругооборот» трудовых ресурсов» [1, с. 53].

Анализ последних исследований и публикаций. Так, под трудовыми ресурсами предложено понимать «трудоспособную часть населения, обладающую физическим развитием, здоровьем, умственными способностями и знаниями, культурой, квалификацией, необходимыми для осуществления общественно-полезной деятельности» [2, с. 145].

Данное определение является унифицированным, которому придерживаются практически все учёные-экономисты и учёные-регионалисты. Однако, что касается терминов «трудовые ресурсы» и «рабочая сила», то их трактовка различна, поскольку первый термин применим для макроуровня (государственный и межгосударственный уровни), а второй – для микроуровня (уровень предприятия, организации).

В качестве экономической категории трудовые ресурсы выступают отражением взаимоотношений государства, представителей предпринимательской среды с трудоспособным населением. Рассмотрение трудовых ресурсов через призму их участия в общественном производстве позволяет выделить активную (функционирующую) часть трудовых ресурсов (те, которые в настоящее время принимают участие в общественном производстве) и пассивную (потенциальную – трудовой потенциал территории).

Актуальность. В качестве планово-учётной категории трудовые ресурсы отображают численность занятого и незанятого трудоспособного населения.

В настоящее время существует система квалификации населения, согласно которой последнее подразделяется на экономически активное и экономически неактивное население. Так, к экономически активному населению относятся лица в возрастном диапазоне от 15 до 72 лет (согласно стандартам Международной организации труда, далее – МОТ), которые заняты на производстве материальных и нематериальных благ и услуг в определённый период времени (неделю, месяц, квартал, год).

Целью данной статьи выступает определение роли трудовых ресурсов и занятости в развитии территорий.

Изложение основного материала исследования. В зависимости от исследуемого периода времени, экономически активное население может подразделяться на обычно активное население (занятые длительный период времени: полгода, год и т.д.) и население, активное в конкретный момент времени (занятые краткосрочный период: неделю, месяц, квартал).

К числу занятого в экономике населения можно отнести лица, выполняющую определённую оплачиваемую работу по найму в заданный период времени. Также в данную категорию можно отнести лица, выполняющих определённую работу, приносящую доход, не по найму (как при помощи привлечения сторонних наёмных работников, так и без привлечения последних); лица, занятые на семейном предприятии; лица, отсутствующие на работе по объективным причинам (больничный, отпуск, командировка, стажировка и пр.); лица, обладающие домашним хозяйством с целью производства и реализации товаров и услуг сельскохозяйственного назначения.

К числу безработного населения можно отнести лица, которые, согласно стандартам МОТ, не имели постоянной работы, занимались её поиском либо были готовы приступить к работе в краткосрочной перспективе. Также к данной категории населения можно отнести учащихся средних, высших профессиональных образовательных учреждений, пенсионеров, а также инвалидов, которые находились в состоянии поиска работы и были готовы приступить к ней в течение краткосрочного периода.

Важной характерной особенностью безработного населения является регистрация их текущего состояния в органах государственной службы занятости. Регистрацию могут получить трудоспособные лица (граждане исследуемого конкретного государства), постоянно проживающие в пределах конкретного государства, прошедшие процедуру регистрации в соответствующих органах службы занятости в соответствии со своим местом жительства (прописки) с целью поиска работы, отвечающей их специализации, готовые к ней приступить в течение краткосрочного периода.

Важно понимать, что понятия «трудовые ресурсы» и «экономически активное население» близки по своей природе возникновения, но всё же различны друг от друга.

Уровень экономической активности населения может определяться «отношением численности экономически активного населения определённой возрастной группы к общей численности населения соответствующей возрастной группы, в процентах» [3].

При этом ключевыми критериями определения трудовых ресурсов из общего числа населения той или иной территории выступают: во-первых, определение трудоспособного возраста (15-72 года, согласно положениям МОТ); во-вторых, способность осуществлять трудовую деятельность (трудоспособность); в-третьих, уровень занятости населения, возраст которого выходит за рамки трудоспособного.

Можно утверждать, что применение научной категории «занятость» для населения в нетрудоспособном возрасте является актуальным и оправданным, поскольку ограничение определения трудовых ресурсов по возрастным меркам является недостаточным.

Что касается трудоспособности, то данный термин должен трактоваться в широком смысле, а именно как способность выполнять определённую работу, основываясь на физиологическом, физическом развитии индивида, его возрасте, а также уровне профессиональной квалификации.

Современные авторы выделяют общую и профессиональную трудоспособность. Если первая основывается только на физиологических, психологических, возрастных характеристиках индивида, формирующих его способность к труду, то вторая принимает во внимание его специальную подготовку (способность решать конкретные задачи, связанные с получением профессиональных специализированных навыков).

Также можно выделить неполную и специальную трудоспособность. Неполная связана с возможностью работника выполнять поставленные перед ним задачи в определённых (облегчённых) условиях. Примером может выступать выполнение работы в неполный рабочий день. Специальная трудоспособность напрямую связана с возможностью индивида выполнять работу в сложных климатических либо производственных условиях (работа на Крайнем Севере, работа под землей и пр.).

Ключевым моментом развития любой территории выступает способность трудовых ресурсов к своему воспроизводству. Под воспроизводством трудовых ресурсов следует понимать постоянно повторяющийся процесс возобновления количественных и качественных характеристик экономически активной части населения. Выступает ключевым элементом общественного воспроизводства внутри той или иной территории.

Особенностью воспроизводства трудовых ресурсов выступает его всеобщий охват всех политических, моральных, этических и прочих отношений в рамках конкретной территории.

Экономическая природа воспроизводства рабочей силы заложена в распределении созданных материальных благ и услуг, направленных на личное потребление всем участникам общественного производства.

Следует понимать, что воспроизводство трудовых ресурсов и воспроизводства населения в целом по своей природе являются неразрывными частями одного целого воспроизводственного цикла. В связи с чем можно утверждать о единстве видов и типов воспроизводства.

Основными видами воспроизводства трудовых ресурсов могут выступать естественное, территориальное, социальное, отраслевое, профессиональное и квалификационное воспроизводства, что связано с формами миграции трудовых ресурсов. Типы же воспроизводства могут подразделяться на интенсивный и экстенсивный. Первый тип воспроизводства связан с расширением на качественно новом уровне организации, управления, техники. Второй тип воспроизводства связан с расширением на неизменном уровне организации, управления, техники.

Также можно выделить три режима воспроизводства, которые отражают его количественную составляющую: расширенное, простое и суженное. Расширенное воспроизводство трудовых ресурсов характеризуется увеличением числа трудоспособного населения с одновременным ростом их качественной профессиональной подготовки за заданный период времени. Простое воспроизводство трудовых ресурсов характеризуется отсутствием изменений в количественной и качественной составляющих трудовых ресурсов за заданный период времени. Суженное воспроизводство трудовых ресурсов характеризуется снижением количественной и качественной составляющих трудовых ресурсов за определённый период времени.

Значительное внимание следует уделять фазам или стадиям воспроизводства трудовых ресурсов. Выделяют три стадии воспроизводства: стадию производства (формирования), распределения и потребления (использования).

В настоящее время экономическая литература, посвящённая трудовым ресурсам и занятости, характеризуется отождествлением таких понятий, как «рынок труда» и «занятость». Если первому придаётся универсальный характер, то второму – перечень функций, которые не свойственны занятости. Так, под рынком труда предлагается понимать систему институтов, социально-экономических норм, и общественных отношений, направленную на воспроизводство труда, а также его обмен и использование. «Данный подход характеризуется придаче отношений трудоустройства, воспроизводства трудового потенциала, сфере использования труда признаков рынка труда. Как результат, ключевые функции рынка могут быть представлены в виде результатов функционирования системы воспроизводства рабочей силы» [4, с. 22].

Однако в настоящее время существуют подходы, в которых отображаются фундаментальные отличия вышеуказанных категорий. Так, под занятостью отечественными учёными принято понимать всеобщую экономическую категорию, которая формируется и существует в рамках всех общественных отношений. Данная категория отображает уровень общественного воспроизводства на той или иной территории, и она никаким образом не отождествляется с трудом и использованием рабочей силы. Она лишь определяет ключевую роль занятости как отображения имеющегося уровня наличного экономически активного, трудоспособного населения конкретной территории, а также экономические, правовые и организационные

отношения между людьми относительно их участия в общественном производстве.

Также существует ряд подходов, характеризующих занятость с разных точек зрения по отношению к общественному производству. Во-первых, под занятостью населения следует понимать «сложное социально-экономическое явление, выступающее важнейшей составной частью общественного производства. С точки зрения экономической категории занятость сегодня рассматривается как общественное отношение не только обеспечения населения рабочими местами (т.е. с позиции производства и накопления), но и обеспечения человека необходимыми средствами существования (т.е. в связи с формированием и использованием фонда потребления)» [5, с. 74].

Во-вторых, под занятостью могут пониматься «общественно-экономические отношения, в которые вступают между собой по поводу участия в общественно полезном труде па том или ином рабочем месте. Иными словами, это практическая деятельность людей по производству материальных благ, общественные отношения между ними по поводу включения работника в конкретную кооперацию труда на определённом рабочем месте» [6, с. 73].

В-третьих, занятость может быть представлена как необходимое условие включения населения в процесс общественного производства. При этом данный подход предполагает рассмотрение занятости через призму ряда позиций:

- через призму производства, согласно которой труд выступает условием его осуществления (организация процесса производства базируется на взаимодействии работников со средствами производства);

- через призму потребления, согласно которой любой труд должен быть вознаграждённым;

- через призму разделения труда, согласно которой необходимо производить специализацию всех работников (каждый работник занимается своим делом, в рамках которого он является специалистом).

В-четвёртых, под занятостью следует понимать «основную жизненную потребность населения, одновременно обеспечивающую формирование главной производительной силы общества» [7, с. 43].

Суммируя и анализируя все отмеченные подходы по определению сущности занятости можно сделать ряд выводов. Во-первых, занятость как экономическая категория может быть представлена в виде организационных отношений во всех ключевых формах общественного производства. Во-вторых, занятость как совокупность социально-экономических отношений предполагает обеспечение населения рабочими местами с последующим его участием в хозяйственной деятельности той или иной территории. В-третьих, организационная природа занятости лежит в плоскости включения занятых работников в процесс общественного производства. В-четвёртых, уровень занятости прямопропорционально связан с наличным экономически активным населением той или иной территорий. Именно данная категория, в отличие от рынка, отображает существующие проблемы взаимосвязи экономически активного населения с материальными факторами производства.

Одним из ключевых параметров уровня занятости населения той или иной территории выступает уровень безработицы экономически активного населения. По своей природе безработица может быть представлена как социально-экономическое явление, отображающее отсутствие возможности трудоспособного населения реализовать свой трудовой потенциал на национальном, региональном, местном рынках труда в связи с отсутствием рабочих мест, отвечающих их специализации. Как результат, наблюдается сокращение уровня доходов населения.

Структура рынка занятости населения, проживающего на конкретной территории, непосредственно влияет на функционирование территориального (регионального) рынка труда. Главным объективным фактором, влияющим на структуру занятости и на функционирование территориального (регионального) рынка труда, выступает трансформация роли и значение сложившихся ранее и появившихся в последние годы рыночных институтов, начиная с государства и заканчивая отдельными работниками, перемены в отраслевой структуре экономики территории (региона). Исследование изменившихся условий проведения на территориальном (региональном) рынке труда наёмных работников и работодателей становится основным направлением, призванным отслеживать возможности обеспечения относительного баланса интересов участников общественного производства. Достигаться это может посредством исследования конъюнктуры территориального (регионального) рынка труда, которая складывается по состоянию на определённую дату.

Государственное регулирование занятостью в пределах конкретной территории (государства, региона, муниципального образования) следует рассматривать не как расчёт соотношения числа вакансий и лиц, которые находятся в данный момент времени в поиске работы, а как процесс вовлечения индивидуального труда в общественное производство.

Уровень занятости напрямую связан с существующим балансом трудовых ресурсов и имеющихся в наличии рабочих мест. Активная государственная политика обеспечения полной занятости предполагает поддержку служб занятости, расширение их роли в трудоустройстве и переобучении безработных.

Выводы. Таким образом, из всего вышесказанного можно сделать ряд выводов. Во-первых, под трудовыми ресурсами понимается часть населения определённой территории (государства, региона, муниципального образования), отвечающего физиологическим, психологическим, квалификационным требованиям к работоспособному населению, способного осуществлять трудовую деятельность в рамках общественного производства. Во-вторых, ключевым требованием к осуществлению общественного производства населением выступает определение степени его трудоспособности – возможности выполнять конкретную работу определённой сложности в заданный период времени. В-третьих, трудовые ресурсы играют ключевую роль в развитии экономики любой территории (государства, региона, муниципального образования), поскольку образуют базис дальнейшего воспроизводства материальных и нематериальных благ и услуг. В-четвёртых, было выделено, что количественные и качественные преобразования в экономике территории возможны за счёт поддержания максимального уровня занятости населения. В-пятых, под занятостью следует понимать узаконенную деятельность населения, направленную на удовлетворение личных и общественных потребностей, сопровождающаяся получением дохода. В-шестых, занятость следует рассматривать как процесс вовлечения индивидуального труда в общественное производство. В данном случае должны учитываться демографические факторы, которые непосредственно воздействуют на рынок труда, стоимость рабочей силы, а также определяют специализацию рынка труда в неблагоприятных условиях (снижение уровня рождаемости, ускоренное старение населения, значительный приток рабочей силы из ближнего либо дальнего зарубежья).

Список использованных источников

1. Колобова А.И. Некоторые теоретические положения трудовых ресурсов и трудового потенциала / А.И. Колобова // Экономика и менеджмент.

Вестник Алтайского государственного аграрного университета. – № 5 (25). – 2006. – С. 53-59.

2. Василенко В.Н. Региональный рынок труда: особенности функционирования: монография / В.Н. Василенко, М.В. Жилина. – НАН Украины. Ин-т экономико-правовых исследований. – Донецк: Юго-Восток, 2010. – 223 с.

3. Классификация статистических данных о составе рабочей силы, экономической активности и статусу в занятости [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://rosstat.gov.ru/bgd/free/B99_10/IssWWW.exe/Stg/d000/i000080r.htm

4. Хачемизова М.А. Роль занятости в повышении уровня жизни населения / М.А. Хачемизова // Вестник Майкопского государственного технологического университета. – 2009. – № 1. – С. 20-25.

5. Аглиуллина Р.Ф. Занятость населения как экономическая категория / Р.Ф. Аглиуллина // Вестник УлГТУ. – 2016. – № 1 (73). – С. 74-76.

6. Золкин Е.Ю. Социально-экономическое содержание и основные формы занятости населения / Е.Ю. Золкин. – Ставрополь: СевКавГТУ, 2008. – С. 72-73.

7. Иванова В.Н. Управление занятостью населения на местном уровне / В.Н. Иванова. – М.: Финансы и статистика, 2002. – 192 с.

УДК 005.572
DOI

МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ В УПРАВЛЕНЧЕСКОМ КОНСУЛЬТИРОВАНИИ

**Деяева Л.М.,
канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры
менеджмента непроизводственной сферы
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления
и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,
Донецк, Донецкая Народная Республика**

В статье проанализирована структура процесса управленческого консультирования. Выделены основные группы методов консалтинга, выявлены особенности методов диагностики. Предложена классификация методов управленческого консультирования, базирующаяся на основе этапов консультационного процесса.

Ключевые слова: управленческое консультирование, консалтинг, методы управленческого консультирования, методы диагностики, организационная диагностика.

DIAGNOSTIC METHODS IN MANAGEMENT CONSULTING

**Dedyeva L.M.,
Candidate of Economic Sciences, Associate
Professor, Associate Professor of the Department
of Non-Production Management
SEE HPE «Donetsk Academy of Management
and Public Administration under the Head of
Donetsk People's Republic»,
Donetsk, Donetsk People's Republic**